

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

¹Kamolov Dostonbek Rustam ugli, ²Ismoilova Dilnoza Bakhtiyor kizi

¹Teacher of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА

¹Камалов Достонбек Рустам угли, ²Исмаилова Дилноза Бахтиер кызы

¹Преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

RAQAMLASHTIRISHNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI

¹Kamolov Dostonbek Rustam o'g'li, ²Ismoilova Dilnoza Baxtiyor qizi

¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali o'qituvchisi.

²O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.

abstract

The purpose of the article is to talk about how useful a digital economy is for the development of the economy of the Republic of Uzbekistan, which is considered important in the lives of people these days and is entering their lives at a very fast pace, and what work is being carried out in our country for this, at the same time.

аннотация

В статье рассказывается о том, насколько полезна Цифровая экономика, которая в наши дни считается важной в жизни людей и очень быстро входит в их жизнь, для развития экономики Республики Узбекистан, и что для этого делается в нашей стране, какие успехи достигаются благодаря цифровизации.

annotatsiya

Maqolaning maqsadi ayni kunlarda insonlar hayotida muhim hisoblanayotgan va ular hayotiga juda tez sur'atlarda kirib kelayotgan raqamli

iqtisodiyotni O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti rivoji uchun qanchalik foydaliligi va buning uchun yurtimizda qanday ishlar olib borilayotganligi, shu o'rinda raqamlashtirilish orqali qanday yutuqlarga erishilayotgani haqida so'z boradi.

Keywords:

digitization, Renaissance, electronics, optimization, ATM, Click, Payme, plastic card.

Ключевые слова:

оцифровка, Ренессанс, электронизация, оптимизация, банкомат, Click, Payme, пластиковая карта.

Kalit so'zlar:

raqamlashtirish, renessans, elektronlashtirish, optimallashtirish, bankomat, Click, Payme, plastik kartochka.

©2023. *Kamolov Dostonbek Rustam ugli, Ismoilova Dilnoza Bakhtiyor kizi.*

Kirish

Bugungi kunda raqamlashtirish va raqamli iqtisodiyot insoniyat hayotida salmoqli o‘rin egallab kelmoqda. Bilamizki, har bir rivojlangan mamlakatlarda sohalarni raqamlashtirish, o‘sha sohani yanada o‘shini ta‘minlaydi. Prezidentimiz aytayotgan, uchinchi Renesans uchun yurtimizda poydevor qo‘yilar ekan, uni raqamlashtirishsiz tasavvur qilish qiyin. Shu boisdan, bizning yurtimizda ham yaqin yillardagi taraqqiyot rejasida sohalarni raqamlashtirish muhim o‘rin egallaydi. Prezidentimizning qarorlariga muvofiq, “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasida ko‘zda tutilgan loyihalarni o‘z vaqtida va keng ko‘lamda amalga oshirilishini ta‘minlash va axborot texnologiyalari shuningdek, elektron xizmatlarni joriy etish nazarda tutilgan. Birinchi navbatda, hujjatlarni elektronlashtirish va davlat xizmatlarini muayyan qismini Davlat xizmatlari markazlari orqali bosqichma-bosqich elektron shaklga o‘tkazish vazifalari tegishlidir. Prezidentimizning 2020-yil 28-apreldagi “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida 2023-yilga borib raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotlar ulushini 2, ushbu sohadagi ulushini 3 barovar oshirish, ular eksportini 100 million AQSH dollariga yetkazish vazifasi qo‘yilgan edi. Shuningdek, 2020-2021 yillar oralig‘ida barcha sog‘liqni saqlash muassasalari, maktablar va maktabgacha ta‘lim muassasasi, chekka qishloqlarni internet tarmoqlari bilan ta‘minlash ko‘zda tutilgan edi.

Tahlil va muhokamalar

Hozirda, dunyoning rivojlangan mamlakatlari qatoriga qo‘shilish uchun birinchi navbatda, zamonaviy axborot-kommunikatsiya, internet hamda raqamli texnologiyalar sohasidagi bilimlarni organibgina mamlakatni tez so‘ratlarda ravnaq topishini ta‘minlash mumkin. Yana shuni aytish joizki, mamlakatda aholi kundalik hayotida eng ko‘p duch keladigan sohalarni raqamlashtirish, aholini turmush tarzini yengillashtirish eng muhim vazifalardan hisoblanadi. Lekin yurtdoshlarimiz orasida haligacha eskicha qarashlarda qolgan insonlar mavjud, ular raqamlashtirilgan ba‘zi sohalarni qo‘llab quvvatlashmaydilar. Misol uchun, Click, Payme va oddiygina plastik kartochkalarni ular hayotlarida ishlatishni hohlashmaydilar. Chunki bir necha yillar oldin plastik kartochkadan pullarni yechib olish va undan foydalanish qiyinchilik tug‘dirar edi. Biroq hozirgi vaqtda ulardan foydalanish qulaylashtirilgan, ya‘ni yurtimizning ko‘plab joylarida bankamatlar tashkilashtirilgan. Xalq undan o‘zi hohlagan vaqtda qator navbatlarsiz o‘zi uchun kerakli pul mablag‘larini yechib olishlari mumkin.

Bundan tashqari, aholini vaqtini tejash, uzog‘ini yaqin qilish va qaysidir vaziyatda aholini pul mablag‘larini tejash, davlat xizmatlaridan foydalanishini osonlashtirish, ular sovuqda yoki issiqda qator navbatda turishmasliklari uchun maxsus

my.gov.uz yoki oneid.uz saytlari ishga tushdi. Shu o‘rinda savol tug‘ilishi mumkin, bu saytlar o‘zi nima qila oladi va uni insonlar uchun nima foydasi bor? Bu savollarga javob beradigan bo‘lsak, birinchidan bu saytlar xavfsiz bo‘lib u yerda siz o‘zingiz uchun mahsus o‘rin ajrata olasiz va o‘zingiz uchun parol tanlaysiz va o‘sha yerda siz haqingizda barcha ma‘lumotlar keltirilgan bo‘ladi. Siz yerning istalgan joyida turib o‘zingiz haqingizda ma‘lumonoma, yashash joyingizdan ma‘limotnoma, o‘qigan joyingiz haqida ma‘lumotnoma va arizalaringizni ololasiz. Ikkinchidan, u yerda yana ko‘plab bo‘limlar mavjud bo‘lib O‘zbekiston Respublikasida faoliyat ko‘rsatuvchi barcha tashkilotlar haqida ma‘lumotlar, tashkilotlar nomerlari bor va eng asosiysi siz hohlagan joyingizda ularga ariza yoza olasiz. Bundan ko‘rinib turibdiki, sohalarni raqamlashtirish insonlar hayotini yengillashtiradi.

Yana biz e‘tibor qaratishimiz muhim bo‘lgan jihat bu, mamlakatimiz aholisi hali hanuz raqamli iqtisodiyot nima ekanligini tushunishmayptilar. Biz shuni aytishimiz mumkinki, raqamli iqtisodiyot-bu o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ishlab chiqarish, taqsimlash, almashish, iste‘mol qilish va boshqaruv jarayonlarining raqamli texnologiyalar shu bilan birgalikda, internet yordamida ma‘lumot almashinishni optimallashtirish orqali katta foyda olishga qaratilgan faoliyatdir.

Hech shubha yo‘qki, raqamli iqtisodiyot - bu kelajakdir. Milliy iqtisodiyotimizni raqobatdoshligini ta‘minlash uchun raqamli iqtisodiyot muhim tarkibiy qism hisoblanadi. Buning uchun mamlakatimizda raqamli sohlarni rivojlantirish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Agarda bunga misol keltiradigan bo‘lsak, O‘zbekiston milliy iqtisodiyotining raqamlashtirilishi juda muhim va 2020-yilni “Ilm ma‘rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish” yili deb e‘lon qilinishi hozirgi vaqtda mamlakatimiz uchun juda katta ma‘noga va ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatib turibdi. Prizedantimiz qarorlari bilan raqamli sohalarni rivojlantirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi” tasdiqlandi. Bu qaror mazmuniga ko‘ra, mamlakatda zamonaviy dasturlash texnologiyalarini o‘zlashtirgan kadrlarni tayyorlash maqsadida “Bir million dasturchi” loyihasi ishlab chiqildi, mashg‘ulotlarni tashkil etish uchun www.uzbekcoders.uz portali ishga tushdi. Bularni tashkil etishdan maqsad, birinchi o‘rinda, xalqni axborot-kommunikatsiyasi bilan tanishtirish va ommaga uni tarqatish. Ikkinchi o‘rinda, malakali kadrlarni o‘zimizni vatanimizdan chiqishini va kadrlarni chet eldan katta mablag‘ sarflab olib kelmaslikni ta‘minlash. Uchinchi o‘rinda, aholini ish bilan ta‘minlash, ular hayotini yaxshilash eng muhim vazifalardan biridir. Shuningdek, mamlakatimizda IT parklar tashkil etildi, shundan so‘ng, sohadagi eksport hajmi 50 barobar oshdi va 46 million AQSH dollariga yetdi. Parkning doimiy rezidentlar soni 147 tadan 500 tagacha ortdi, 300 dan ortiq yangi kompaniya ochildi hamda 8500 ta

yuqori haq to'lanadigan ish o'rni yaratildi. Hozirgi kunda IT parklarda 11000 dan ziyod yoshlar ish faoliyatini yuritishadi.

Xulosa

Ayni damda shiddat bilan rivojlanib borayotgan raqamli iqtisodiyot davrida, barcha dunyodagi eng top darajada rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shilish uchun biz albatta raqamlashtirishni yurtimizda targ'ib etishimiz lozim deb o'ylayman. Sababi, zamonaviy texnologiyalar va platformalar mijozlar, hamkorlar va davlat tashkilotlari bilan shaxsiy muloqotni minimallashtirish hisobiga korxonalar va jismoniy shaxslarga harajatlarni qisqartirishga yordam berdi, shuningdek o'zaro muloqotni yanada tez va oson yo'lga qo'yishga yordam berdi. Va eng asosiysi, raqamli iqtisodiyot avvalo insonlarning turmush darajasini sezilarli darajada oshiradi, bu uning asosiy foydasidir. Yana bir asosiy jihati, korrupsiya va "qora iqtisodiyot" ning asosiy kushandasi hisoblanadi. Chunki, raqamlar hamma narsani ochiqchasiga muhrlaydi, xotirada saqlaydi, kerak paytida ma'lumotni tez va oson taqdim etadi. Bunday sharoitda biron ma'lumotni yashirish, yashirin bitimlar tuzish, u yoki bu faoliyat haqida to'liq axborot berilmasligini iloji yo'q, kompyuter hammasini namoyon qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Akramovich N. A. The priority of using innovative technologies in the agricultural education system //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 10. – C. 185-191.
2. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF" MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 1. – C. 209-210.
3. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 96-98.
4. Baxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 130-136.
5. Xolmuradovich X. B. et al. BUSINESS ETHICS AND CULTURE, RULES FOR ITS WORK //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 184-191.
6. Akramovich N. A., Azamatovna U. S. TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: DOLZARB TENDENTSIYALAR VA STRATEGIK YONALISHLAR //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – T. 1. – №. 9. – C. 36-40.
7. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
8. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Durdona A. CONTENT AND FUNCTIONING OF THE MARKET ECONOMY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 105-110.

9. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sherzod Y. THE ORIGINS OF CRISES AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC SYSTEM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 89-94.
10. Akramovich N. A. et al. IMPACT OF HIDDEN ECONOMY ON SOCIETY IN UZBEKISTAN, WAYS TO REDUCE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 142-147.
11. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Shonazarovich B. S. MONOPOLY ORGANIZATIONS, THEIR BENEFIT AND HARM TO SOCIETY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 111-114.
12. Sojida D., Bahrom H., Ali N. THE ROLE OF THE ECONOMY IN SOCIETY //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2022. – T. 2. – №. 18. – C. 309-315.
13. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Dildora F. DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POLICY IN THE SPHERE OF EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 201-209.
14. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 250-257.
15. Susanna V., Ali N., Asliddin T. INNOVATIVE AND DEVELOPMENTAL ECONOMY OF UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 304-310.
16. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 218-224.
17. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Matlab I. SEMANTIC MODULES IN THE LEXICAL SYSTEM OF THE LANGUAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 230-237.
18. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. NUU Conference 2. – C. 348-352.
19. Kamolov, D., & Ropiyeva, F. (2023). ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 220-225. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/rfb>
20. Kamolov Dostonbek, "SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY", *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
21. Spanov, M., & Kamolov, D. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 168-172. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msdk>
22. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
23. Камолов Д. Spiritual and moral environment of society //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 278-282.
24. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 168-172. – 2023.
25. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.
26. Kamolov, D., & Karimqulova, O. (2023). ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 199-202. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kdko>

27. Kamolov, D., & Kilicheva, R. (2023). CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 187-192. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/drrkk>
28. Kamolov D. JAMIYATNING MA'NAVIY-AXLOQIY MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 78-82.
29. O'G'LI K. D. R. ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
30. O'G'LI K. D. R. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. – 2022.
31. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
32. Наркузиёв А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
33. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
34. Норқўзиёв А. ҲУДУДЛАРНИНГ ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМА САЛОҲИЯТИ ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 419-423.
35. Норқўзиёв А. Р. ИҚТИСОДИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА ИНФРАТУЗИЛМА ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДАГИ АҲАМИЯТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – С. 157-161.
36. Narkuziyev Anvar Rustamovich. (2023). KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARI TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(1), 176–182. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1319>
37. Narkuziyev Anvar Rustamovich, & Kenjayev Hajimurod Odil o'g'li. (2023). O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARIDAGI OLINGAN TAJRIBALARDAN INNOVATSION USULDA FOYDALANISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(2), 3–11. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1321>
38. Narkuziyev, A., & Norbekova, M. (2023). IMPROVING THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 171-186. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/nanm>
39. Rustamovich N. A. O ‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.